

СИЁСИЙ МОДЕРНИЗАЦИЯ ШАРОИТИДА ХИТОЙГА ХОС СОЦИАЛИЗМ КОНЦЕПЦИЯСИ

Абдулхаев Абдурашид Нодир ўғли

ТДШУ мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18627544>

Аннотация. Мақолада сиёсий модернизация шароитида Хитойга хос социализм концепциясининг шаклланиши, мазмуни ва амалий аҳамияти таҳлил қилинган. Мазкур концепциянинг Хитой сиёсий тизимини ислоҳ қилиш ва уни замонавий ривожланиш босқичига олиб чиқишдаги ўрни ёритилган. Шунингдек, Хитой Коммунистик партиясининг етакчи роли, давлат бошқаруви тизимининг институционал такомиллашуви ҳамда миллий хусусиятлар асосида модернизация жараёнларининг олиб борилиши илмий нуқтаи назардан баҳоланган.

Калит сўзлар: Хитойга хос социализм, сиёсий модернизация, сиёсий тизим, Хитой Коммунистик партияси, давлат бошқаруви, институционал ислохотлар, миллий модел, замонавий сиёсий тараққиёт.

Аннотация. В статье анализируются процесс формирования, содержание и практическое значение концепции социализма с китайской спецификой в условиях политической модернизации. Освещается роль данной концепции в реформировании политической системы Китая и выведении её на современный этап развития. Кроме того, с научной точки зрения оцениваются ведущая роль Коммунистической партии Китая, институциональное совершенствование системы государственного управления, а также особенности осуществления модернизационных процессов с опорой на национальную специфику.

Ключевые слова: социализм с китайской спецификой, политическая модернизация, политическая система, Коммунистическая партия Китая, государственное управление, институциональные реформы, национальная модель, современное политическое развитие.

Abstract. The article analyzes the formation, content, and practical significance of the concept of socialism with Chinese characteristics under the conditions of political modernization. It examines the role of this concept in reforming China's political system and advancing it to a contemporary stage of development. In addition, the study provides a scholarly assessment of the leading role of the Communist Party of China, the institutional improvement of the system of state governance, and the implementation of modernization processes based on national characteristics.

Keywords: socialism with Chinese characteristics, political modernization, political system, Communist Party of China, state governance, institutional reforms, national model, contemporary political development.

Хитойда модернизация Фарб давлатларининг либерал-демократик шаблонни нусхалаш эмас, балки партия-давлат тизимини сақлаган ҳолда бозор механизмларини институционаллаштириш ва мафкуравий асосни қайта таърифлаш орқали амалга оширилди. Бу жараёнда концепция давлат сиёсатида норматив-ғоявий пойдевор вазифасини бажарди. Давлатларнинг ривожланиши 1950-1960 йиллардаги модернизация назариялари бўйича эволюцион жараён сифатида тасвирланган.

Жумладан, Толкотт Парсонснинг структуравий-функционал ёндашувида модернизация жамиятнинг дифференциацияси, институтлар ихтисослашуви ва универсал меъёрларнинг маҳаллий урф-одатлар ўрнини босиши сифатида талқин қилинган. Ушбу модель давлат институтлари шаклланиши ва ижтимоий тизимнинг мувозанати масаласида умумий назарий асос вазифасини ўтаган¹. Шу билан бига, Уолт Ростоу модернизацияни иқтисодий ўсиш босқичлари орқали тушунтириб, юксалиш ва етуклик даврларига ўтишни саноатлашув, капитал жамғариш ва ташқи савдо интеграцияси билан боғлади. У.Ростоунинг схемаси миллий ривожланишнинг универсал йўли бор, деган даъвои мустақамлади ва бу ёндашув узоқ вақт давомида халқаро институтлар ҳамда донор сиёсатларига методологик таянч бўлиб хизмат қилди².

1970 йиллар Хитойдаги иқтисодий ва бошқарув инқирози ислохотлар ўтказиш заруратининг долзарблигини оширган. Маданий инқилоб даврида таълим ва кадрлар тайёрлаш тизими заифлашган, давлат бошқаруви вертикалида сиёсий кампаниялар устувор бўлиб, рационал режалаштириш ва жавобгарлик механизми бузилган. 1976 йилда Мао Цзэдун вафотидан кейин ҳокимиятдаги элитар бошқарувнинг қайта тақсимоли ва “эски гвардия”нинг четлатилиши мамлакатга стратегик йўналишни қайта кўриб чиқиш имконини берган. Хусусан, 1978 йил декабрда Хитой Коммунистик партияси Марказий Қўмитасининг 11-чақириқ 3-плenumsи тарихий бурилиш сифатида баҳоланган. Яъни партия фаолияти иқтисодий бунёдкорлик ва модернизацияга қаратилган, “очиқ эшиклар” сиёсати ва бозор инструментларини татбиқ этишга йўл очилган. Шу нуқтадан бошлаб модернизация Хитойда фақат иқтисодий дастур эмас, балки сиёсий легитимликни қайта қуриш ва давлатнинг функционал қиёфасини ўзгартириш лойиҳасига айланган.

Хитой раиси Дэн Сяопин даврида “Хитойга хос социализм” тушунчаси мафкуравий муҳокамадан давлат сиёсати даражасига кўтарилган. Ушбу концепциянинг асосий вазифаси бозор муносабатларини кенгайтиришни социализм ғояларига қарши қўймасдан, уни социалистик қурилишнинг инструментал босқичи сифатида асослаш, шунингдек, Коммунистик партиянинг етакчи роли ва давлатнинг марказлашган бошқарув функцияларини модернизация учун барқарорлик сифатида легитимлаштириш бўлган. Концепция доирасида “бозор” ва “режа” қарама-қаршилиги эмас, балки уларнинг давлат томонидан мувофиқлаштирилиши ҳақидаги тезис шакллантирилган. Мазкур ёндашув амалий жиҳатдан махсус иқтисодий зоналар, экспортга йўналтирилган саноат сиёсати, давлат корхоналарини ислоҳ қилиш ва қишлоқ хўжалигида уй хўжалиги масъулияти тизими каби институтлар орқали синовдан ўтган. Сиёсий нуқтаи назардан у партия-давлат аппаратининг назорат услубини институционаллаштиришга хизмат қилган³. Дэн Сяопиннинг “дарёдан ўтаётганда тошларни пайпаслаб юриш” тамойили ислохотларнинг тадрижий

¹ Парсонс Т. О социальных системах / под ред. В.Ф.Чесноковой и С.А.Белановского. – М.: Академический Проект, 2002. – 832 с.

² Rostow W.W. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. –Cambridge: Cambridge University Press, 1960.

³ Heilmann S. Policy Experimentation in China’s Economic Rise // Studies in Comparative International Development. — 2008. — Vol. 43, No. 1. — P. 1–26.

хусусиятини англатарди⁴. Бу стратегиянинг сиёсий мазмуни шундаки, ислохотларнинг легитимлиги фаровонлик, ривожланиш, тартибнинг мустаҳкамланишида эришилган натижалар орқали асосланади, қарор қабул қилиш эса марказлашган ва муайян даражада эркинлик берилган механизмларга таянган. Бунда марказ давлатнинг стратегик йўналишларини белгилайди, ҳудудлар эса амалий инструментларни татбиқ этади.

Хитойдаги сиёсий модернизациянинг концептуал параметрлари Дэн Сяопиннинг 1980 йил 18 августда партия ва давлат раҳбарлик тизимини ислоҳ қилиш ҳақидаги маърузасида аниқ баён этилган. Унда модернизация учун бошқарув услубини ўзгартириш, қарор қабул қилишда жамоа иштирокини кучайтириш, кадрлар алмашинуви ва масъулиятни ошириш талаб этилган. Шу асосда партия сиёсий қарор қабул қилишни маъмурий деталлаштириш эмас, балки стратегик йўналишни белгилаш ва назорат қилиш орқали таъминлашга интилган. Бироқ амалиётда партия ва давлат функцияларини ажратиш, давлат аппарати самарадорлигини ошириш ҳамда партия назоратини институционал шаклга солиш орқали амалга оширилган. Масалан, 1980-1990 йиллар давлат органларини оптимизация қилиш жараёни маъмурий бўлинмалар таркибини ихчамлаштириш, идоралараро такрор функцияларни қисқартириш, иқтисодий регуляцияда қоидаларга таянишни кучайтириш кўзлаган. Шу билан бирга, партия кадрлар сиёсати ва интизом назорати воситасида асосий йўналишларни ўз тасарруфида сақлаб қолган.

“Хитойга хос социализм” концепцияси бўйича амалга оширилган модернизация жараёнида кадрлар сиёсати марказий институционал канал бўлиб қолган. Раҳбар кадрларнинг билим даражасига қўйиладиган талаблар, давлат хизмати мартабалари бўйича ротация, маҳаллий ва марказий тажриба алмашинуви партия-давлат аппаратини профессионаллаштиришга хизмат қилган. Ушбу ҳолат тадқиқотчилар томонидан “меритократик бюрократия” модели сифатида талқин қилинган⁵.

Хитой Коммунистик партияси тизимининг ички институционаллашуви бўйича тадқиқотларда Эндрю Натаннинг “авторитар барқарорлик” ҳақидаги тезиси муҳим ўрин тутди. Хусусан, унинг нуқтаи назарича, Хитойда элита ротацияси, меъёрийлашган тайинловлар ва фракцион мувозанат каби омиллар тузумнинг мослашувчанлигини оширган. Бунда “Хитойга хос социализм” мафкуравий шиор эмас, балки институтлар барқарорлигини таъминловчи бўлган⁶. Шунингдек, маҳаллий бошқарув даражасида аҳолини ташкил этишнинг айрим шакллари (қишлоқ ва шаҳар аҳолиси кўмиталари) институционаллаштирилди; бу, бир томондан, ижтимоий муаммоларни “пастдан” ҳал этишга, иккинчи томондан эса партия-давлатнинг ҳудудий назоратини кучайтиришга хизмат қилди. Хитой тажрибасида маҳаллий ўзини ўзи бошқариш либерал демократияга хос мустақил институт эмас, балки давлат-ижтимоий бошқарувнинг қўшимча звеноси сифатида шаклланган.

Хитой Халқ Республикаси Миллий статистика бюроси 2023 йил учун ўтказилган иқтисодий рўйхатга олиш натижаларига асосланиб, мазкур йилдаги ялпи ички маҳсулот

⁴ Дэн Сяопин. Строительство социализма с китайской спецификой / пер. с кит. – М.: Наука, 1997. – 364 с.

⁵ Vogel E.F. Deng Xiaoping and the Transformation of China / – Cambridge: Harvard University Press, 2011. – 876 p.

⁶ Nathan A. J. Authoritarian Resilience // Journal of Democracy. – 2003. – Vol. 14, No. 1. – P. 6-17.

ҳажмини 129,4 трлн юанга қайта баҳолаган⁷. Бундай қайта баҳолашлар иқтисодий ўсиш суръатлари юзасидан олиб борилаётган муҳокамаларда методологик эҳтиёткорликни тақозо этади. Шу билан бирга, улар давлатнинг ҳисоб-китоб стандартларини такомиллаштириш ва иқтисодий таркибни қайта таснифлаш борасидаги изчил саъй-ҳаракатларидан ҳам далолат беради.

Хитойдаги модернизация бошқа Шарқ давлатлари тажрибаси билан таққослаганда, Хитой модели Япония, Корея Республикаси, Тайван, Сингапур каби мамлакатлар тажрибаси иқтисодий ўсишда давлатнинг фаол ролини тасдиқлаган. Бироқ Хитой модели улардан икки жиҳат билан фарқланади: биринчидан, у бир партияли партия-давлат тизимига таянади; иккинчидан, социалистик мафкура ва инқилобий легитимлик мероси иқтисодий прагматизм билан уйғунлашган. Шу маънода, Хитой хусусияти тушунчаси иқтисодий сиёсатдан кўра кўпроқ сиёсий институтлар шакли ва легитимликни қонунийлаштириш механизмларига боғлиқ бўлган. Таъкидлаш лозимки, Корея Республикаси ва Тайванда иқтисодий ўсиш маълум босқичга етгандан сўнг жамиятни демократлаштириш жараёнларига туртки берган бўлса, Сингапурда бир партия устунлиги сақланиб қолган. Хитойда иқтисодий ўсиш институционал очиқликка эмас, аксинча, партиявий назорат ва хавфсизлик тизимини янада мустаҳкамлаш тенденциясига олиб келган. Модернизациянинг сиёсий оқибатлари ташқи омиллар, элита стратегияси ва институтларнинг мослашувчанлик даражасига боғлиқ бўлган кўп қиррали жараён сифатида баҳоланиши лозим.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Парсонс Т. О социальных системах / под ред. В.Ф.Чесноковой и С.А.Белановского. – М.: Академический Проект, 2002. – 832 с.
2. Дэн Сяопин. Строительство социализма с китайской спецификой / пер. с кит. –М.: Наука, 1997. –364 с.
3. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах / пер. с англ. В.Р.Рокитянского. –М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 480 с.
4. Rostow W.W. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. –Cambridge: Cambridge University Press, 1960.
5. Heilmann S. Policy Experimentation in China’s Economic Rise // Studies in Comparative International Development. — 2008. — Vol. 43, No. 1. — P. 1-26.
6. Vogel E.F. Deng Xiaoping and the Transformation of China / – Cambridge: Harvard University Press, 2011. – 876 p.
7. Nathan A. J. Authoritarian Resilience // Journal of Democracy. – 2003. – Vol. 14, No. 1. – P. 6-17.
8. Reuters. China revised 2023 GDP to 129.4 trillion yuan after economic census. — 26 December 2024. — URL: <https://www.reuters.com/>

⁷ Reuters. China revised 2023 GDP to 129.4 trillion yuan after economic census (news report). — 26 December 2024. — URL: <https://www.reuters.com/>